

O POTENCIAL DO ÓLEO DE AÇAÍ COMO EXCIPIENTE E ATIVO EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS TÓPICAS: uma revisão de integrativa

Isabela de Almeida Nascimento¹

DOI:10.5281/zenodo.15803254

¹Farmácia – Faculdade Estácio Castanhal, isabelanascimento803@gmail.com

Introdução: O açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) é um fruto nativo da região amazônica, amplamente valorizado por sua composição fitoquímica rica em compostos bioativos como polifenóis, ácidos graxos essenciais, antocianinas e flavonoides fenólicos. O óleo extraído da polpa e das sementes do fruto tem se destacado por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antienvelhecimento, sendo considerado promissor para aplicações cosméticas. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar o potencial do óleo de açaí como excipiente e ativo funcional em formulações cosméticas de uso tópico, destacando seus benefícios e aplicações na pele. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Periódicos CAPES, Google Acadêmico e SciSpace, utilizando os descritores “óleo de açaí”, “*Euterpe oleracea*”, “cosméticos” e “antioxidantes”. A busca inicial resultou em 50 artigos, dos quais 15 foram selecionados para análise exploratória e 9 incluídos na revisão final, com base na relevância temática, qualidade metodológica e resultados apresentados. **Resultados:** Os estudos analisados demonstraram que o óleo de açaí apresenta excelente desempenho em formulações cosméticas, promovendo hidratação, absorção cutânea, maciez, textura adequada e ausência de irritabilidade na pele. Além disso, as formulações contendo óleo de açaí demonstraram uma alta capacidade de retardar o estresse oxidativo, apresentando um potencial regenerador, atividade reguladora de lipídios e estímulo ao processo de cicatrização. Dessa maneira, não foram observados indícios de toxicidade ou perda de propriedades bioativas nas formulações avaliadas. Esses resultados evidenciam sua eficácia tanto como excipiente quanto como princípio ativo. **Conclusão:** O óleo de açaí se destaca como uma alternativa promissora para a indústria cosmética, reunindo propriedades multifuncionais, segurança toxicológica e apelo sustentável. Sua origem vegetal, aliada aos benefícios comprovados para a pele, atende

FEFARM

I FEIRA DE FARMÁCIA, BIOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

Inovação que cura, ciência que transforma

13 e 14 de junho de 2025

à crescente demanda do mercado por produtos naturais, eficazes e seguros, reforçando seu valor como insumo cosmético de alto potencial.

Palavras-Chaves: Antioxidante, Cosméticos, *Euterpe Oleracea*, Estabilidade oxidativa, Óleo de Açaí.